

Synthèse article et réflexions sur mon sujet de mémoire

HSSA430a - Histoire et Sciences sociales : Théories et méthodes 1

- INALCO – HSSA430a - Histoire et Sciences sociales : Théories et méthodes
- Professeurs :
 - Rina Cohen-Muller – rina.cohen@inalco.fr
 - Assen Slim – assen.slim@inalco.fr
- Etudiant M1 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 – frederic@delathibauderie.fr
- Date : 23 janvier 2022

1. Texte étudié

« *Le savant et les politiques. À quoi servent les sciences sociales ?* »

Texte de conférence rédigé pour la Journée de remise du Prix lycéen 2012 du livre de Sciences Economiques et Sociales à ENS de Lyon le 21 novembre 2012 par Bernard Lahire, Professeur de sociologie à l'ENS de Lyon.

<http://ses.ens-lyon.fr/articles/le-savant-et-les-politiques-a-quoi-servent-les-sciences-sociales--179900>

2. L'Auteur

Bernard Lahire, né en 1963, est professeur de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et directeur au centre Max Weber du CNRS. Ses travaux portent principalement sur l'apprentissage et les difficultés scolaires dans les milieux défavorisés, l'illettrisme, les inégalités culturelles, la domination culturelle etc. Son approche prend en compte d'une part la variabilité des aptitudes et la socialisation individuelles et d'autre part le contexte déterministe du milieu social. Il s'intéresse également à l'épistémologie de la sociologie et les rapports de cette discipline avec la société. Il est directeur de collection aux éditions La Découverte et est l'auteur de plusieurs ouvrages.

3. Synthèse de l'article

Bernard Lahire souligne que les savants sont souvent poussés à vulgariser et médiatiser leurs travaux afin de prouver l'utilité sociale ou économique de leurs recherches ou simplement accroître leur notoriété. Suivant en cela Max Weber, il rappelle que le chercheur en général, et au cas particulier celui en sciences sociales, doivent décrire le réel en se basant sur des faits ou des observations, expliquer l'articulation entre causes et conséquences de leurs constatations mais doivent se garder des interprétations, conclusions et recommandations opératoires qui ne sont plus du domaine de la science mais de celle de la politique, de la société et du débat d'idée et d'opinion.

L'Auteur illustre son propos par le sujet très sensible de l'éducation qui, pour un même constat de reproduction des inégalités sociales, donne lieu à des conclusions très différentes en termes de politique de l'éducation : des moyens différenciés selon les populations scolaires visées ; diversifier les filières d'excellence ; faire la révolution et changer les rapports sociaux de domination. Il rappelle que Durkheim distinguait bien la sociologie de l'éducation (i.e. la description de ce qui est) et les théories pédagogiques (i.e. les descriptions de ce qui peut ou pourrait être).

Max Weber se posait également cette question sur la finalité sociale de la recherche en sciences sociales : doit-elle être neutre, fournir des arguments dans le débat politique, aider à la diminution des souffrances individuelles ? Régulièrement les études en sciences sociales sont soumises à une obligation de se justifier par rapport aux attentes de la société et des politiques. Pour l'Auteur, les sciences sociales doivent affirmer leur indépendance et le caractère gratuit de la recherche du savoir pour lui-même. La recherche des faits objectifs et la description de la réalité doivent primer sur toutes considérations sur le caractère utile ou agréable de ce qui est rapporté.

En cela, la sociologie, sans se renier comme discipline scientifique, joue un rôle disruptif considérable en ce qu'elle met à nu les mécaniques et les artifices de domination, les préjugés et tout ce qui semble aller de soi dans les sociétés humaines, faute de remise en cause et de questionnement. Montrer les « ficelles », c'est aussi désigner ceux qui les tirent et les mécaniques de manipulations et d'aliénation des sociétés humaines. Durkheim indexait la vitalité d'une démocratie, fille des Lumières, à la capacité d'une société à accepter l'examen critique des idées reçues.

L'Auteur met en garde les chercheurs et universitaires contre les tentations d'aller plus loin dans la dénonciation et l'indignation militantes qui souvent obscurcissent le jugement, l'objectivité et l'esprit critique. Le savant perd sa légitimité quand il descend dans l'arène des débats aux multiples

acteurs (communication, marketing, publicitaires, sondeurs, intellectuels, experts médiatiques etc.) qu'il qualifie de nouveaux sophistes du monde médiatique moderne. Il les oppose aux chercheurs de vérités et de faits, focalisés sur la collecte de données et d'observations, et qui se consacrent à l'organisation méthodique de ces informations en causes et conséquences.

A la question de l'engagement citoyen et de la responsabilité sociale et politique du sociologue, l'Auteur reprend l'analyse de Claude Passeron qui revendique l'irresponsabilité politique du sociologue. Pour lui, le devoir « d'incorrection » politique et sociale du chercheur est absolu. Il doit tout dire, tout publier quelles qu'en soient les conséquences. Ce n'est pas au sociologue de se censurer ou d'anticiper sur les conséquences des contradictions entre la réalité constatée et les discours des acteurs politiques ou médiatiques. Le sociologue ne doit pas être l'otage d'arguments culpabilisants du type « vous faites le jeu d'untel ». La seule indignation permise ne peut être que scientifique face à des erreurs de méthode ou de raisonnement, les déductions abusives ou les inductions sophistes.

Sur l'engagement politique, Bernard Lahire reconnaît que le sociologue a des convictions politiques, philosophiques ou religieuses. Il est le produit d'une histoire singulière, d'un milieu social et d'une expérience personnelle unique. Cette dissociation, ce devoir de neutralité et d'objectivité sont parfois difficiles à maintenir. Certains parmi les plus grands n'ont pas toujours été cohérents dans cette exigence : Pierre Bourdieu réclamait du sociologue « l'arrachement » aux affiliations et adhésions. Mais le même se transformait également en inquisiteur et fustigeait « les facilités vertueuses de l'enfermement dans la tour d'ivoire ».

L'Auteur rappelle le risque chez les chercheurs militants de compromettre leur études par des biais méthodologiques conscients ou de complaisance pour confirmer à charge ou à décharge une hypothèse qu'ils jugeraient socialement désirable. Parfois, certains préféreront préserver des illusions utiles ou vertueuses. L'Auteur cite également comme motif la peur de perte d'image liée aux conséquences sociales ou professionnelles d'une conclusion déviante par rapport au consensus du moment.

Bernard Lahire considère que les métiers d'expert militant et de sociologue sont incompatibles non seulement sur le plan déontologique mais également en termes de temps disponible. A ce titre, il considère que la signature par des universitaires de manifestes ou de lettres ouvertes dans la presse sont souvent une démarche au rabais et risquée en ce sens qu'elle engage la crédibilité et la réputation des scientifiques signataires dans un débat conduit par d'autres et dont ils ne maîtrisent pas les développements et les interprétations. En conclusion, le sociologue doit éviter le mélange

des genres et se résoudre au rôle « étriqué » de rabat-joie et laisser à d'autres les plaisirs des feux de la rampe médiatiques et des prises de position.

En conclusion, L'Auteur revient sur les anciens chercheurs reconvertis en experts de plateaux qui abusent de leur ancienne légitimité universitaire pour confisquer le débat d'idée et dénier toute légitimité d'opinion aux autres citoyens. C'est oublier qu'en quittant leur zone de légitimité universitaire, ces experts devraient également accepter leur commune condition de citoyen dans le débat d'idée et abandonner l'argument d'autorité face aux opinions politiques divergentes des leurs. L'Auteur rappelle que Max Weber s'est prononcé comme citoyen ordinaire pour la république de Weimar contre l'Empire mais sans arguer de son expertise de sociologue.

Bernard Lahire concède que le sociologue peut être tenté d'intervenir dans un débat d'idée dans trois cas :

- Un sujet très précis objet de son expertise où il peut réfuter des éléments factuels utilisés à tort comme argument à une conclusion politique. C'est le seul cas très circonscrit admis comme légitime par l'Auteur.
- Mettre à contribution son influence sociale et sa notoriété médiatique au service d'une prise de position au même titre qu'une vedette sportive, un artiste de cinéma ou un chanteur. Mais Bernard Lahire note avec amusement qu'à ce jeu, le footballeur aura plus de poids.
- L'engagement au prétexte de la défense de valeurs universelles ou de progrès est également un terrain miné car il exige une exemplarité que le monde universitaire est loin de garantir avec ses jalousies professionnelles, mesquineries et compromissions. Quant à la notion de progrès, elle est devenue très relative et sujette à interprétations contradictoires.

En conclusion, Bernard Lahire préconise une séparation claire des rôles entre le sociologue qui travaille au service de la science et de la connaissance pure des faits et du réel, qui s'appuie sur des méthodes d'analyse et la collecte de faits. Le débat d'idée est légitime, mais il est d'un autre ordre, animé par des citoyens qui débattent librement sur ce qui devrait être et les moyens d'y arriver.

4. Mon analyse du texte

Les recommandations et les arguments de Bernard Lahire sont particulièrement d'actualité. Ses remarques et ses références à Max Weber ou Emile Durkheim sont les bienvenues concernant la neutralité des sociologues qui se doivent d'être au-dessus de la mêlée des débats d'idée et d'opinion. Il ne faut pas confondre débat scientifique basé sur des faits, des observations et des hypothèses de cause et d'effet avec le débat politique et citoyen qui traite légitimement de la vision et des ambitions que porte une société sur son propre futur.

La puissance des médias et de l'immédiateté, la dictature de l'audience et du formatage des débats tuent la réflexion complexe et l'échange. Par ailleurs, la dégradation générale du débat politique dans les démocraties donne l'avantage aux formules choc, aux paradoxes, à la suspicion généralisée et la dénégation de l'Autre comme détenteur d'une parcelle de vérité. Une vision « puritaine » de la société voit l'émergence de nouveaux tribuns et de Savonarole de salon, prompts à l'injure et l'invective et distribuant les anathèmes dans une ambiance de délit d'opinion, de chasse aux sorcières ou de dénonciation d'axes du mal. Ce climat est peu propice à la contribution des sociologues. Souvent les faits sont déformés, sélectionnés, tronqués ou simplement ignorés pour correspondre ou ne pas contredire des thèses déjà écrites de tels ou tels mouvement, parti politique ou état. Les exemples de ces dernières années sont très nombreux et présents dans tous les domaines. Leur fréquence s'est accélérée.

En lisant le texte de Bernard Lahire j'ai évidemment pensé aux risques liés à la confusion des genres illustrés par Michel Onfray et son engagement politique, à Sylviane Agacinski et ses prises de position sur des débats de société. J'ai pensé également à la ligne étroite suivie par Jérôme Fourquet avec ses deux derniers ouvrages.

Pour illustrer le propos de Bernard Lahire, je prendrai l'exemple du couple de sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot. Ils ont écrit de très nombreux livres sur les élites et les classes sociales les plus riches réputées très fermées. Sans jamais renier leurs idées politiques d'extrême gauche, ils ont fait un remarquable travail d'enquête et d'observations très documentés sur cette partie de la société qui cultive avec succès l'entre-soi et la discrétion.

En 1995, ils ont publié une étude de 3 ans « La Chasse à courre, ses rites et ses enjeux, diversité sociale et culte de la nature » au cours de laquelle ils ont fait preuve d'une remarquable neutralité descriptive de cette pratique pourtant particulièrement décriée. Ce livre est épuisé et a été réédité en 2018 par la Librairie Montbel, spécialisée dans la littérature cynégétique qui commente « ...Une présentation complète qui apporte un éclairage intelligent sur la vénerie et présente cette chasse

traditionnelle avec justesse, notamment pour ceux qui la découvrent »¹. L'étude est également citée sur le site officiel de la Société de Vénérerie ². Mais il a fait également l'objet d'une critique favorable dans l'Humanité ³. Quel plus bel hommage au professionnalisme de sociologues que d'être ainsi cités comme référence dans des milieux aussi opposés. C'est donc que le portrait, bien que parfois grinçant, vise juste.

L'exemple est d'autant plus intéressant que Monique Pinçon-Charlot est tombée de son piédestal lorsqu'elle a fait en novembre 2020 des déclarations fracassantes dans un film-documentaire complotiste « Hold-Up » ⁴ sur les origines et la gestion du COVID-19 en la comparant à l'Holocauste nazi⁵. Elle a depuis regretté ses propos. Mais c'est à mon sens l'illustration la plus pure du risque mis en avant par Bernard Lahire. La vertu du sociologue est dans son travail scientifique basé exclusivement sur des faits, des constations et leur explication. Il se perd quand il use de sa légitimité pour se donner en spectacle aux médias.

5. Les résonnances avec mon projet de mémoire Master 1

Mon sujet de mémoire porte sur « Dubaï – Plateforme off-shore financière et commerciale de l'Iran ».

Les interrogations soulevées par mon sujet sont de plusieurs ordres :

La difficulté d'accès aux sources d'information :

L'histoire des relations entre Dubaï et l'Iran sont anciennes. Mais au-delà de l'aspect descriptif des relations commerciales et financières officielles, il est clair que le cœur de l'objet de l'étude doit porter sur les relations clandestines de contournement de l'embargo US et international sur les exportations et importations de biens et les flux financiers de l'Iran et le rôle que peut jouer sciemment ou non l'émirat de Dubaï sur ces transactions.

Ces types d'opérations sont décrits dans des documents d'organismes officiels américains ou internationaux dans une perspective de répression et dans de rares articles de journaux financiers ou des think tanks spécialisés. En fait de sources primaires, je vais devoir m'appuyer sur des

¹ <https://www.montbel.com/pincon-charlot-chasse-courre-c2x35194784>

² <https://www.venerie.org/la-chasse-a-courre-un-mode-de-chasse-respectable-et-utile/>

³ <https://www.humanite.fr/chasse-courre-seulement-un-privilege-aristocratique-292170>

⁴ <https://holdup-lefilm.com/visionner>

⁵ https://www.lemonde.fr/livres/article/2021/09/01/les-regrets-de-monique-pincon-charlot_6093026_3260.html

interviews d'experts d'entreprises bancaires et financières et des responsables du contrôles et de l'audit interne.

Ma capacité à poser les bonnes questions pour les amener graduellement à communiquer des informations à forte charge juridique sera cruciale.

La technicité de l'objet de recherche

Les mécanismes juridiques et financiers sont relativement complexes et font appel à des outils bancaires et contractuels de gestion de la dette d'une part, à des mécanismes de gestion cambiaire et de moyens de paiement d'autre part. Enfin, certains mécanismes hors circuit électronique bancaire sont également utilisés et demanderont une explication, notamment le système de « hawala » ou lettre de change utilisée traditionnellement dans les circuits informels de transferts de fonds.

Par ailleurs, le rôle de l'immobilier d'investissement à Dubaï dans le recyclage de fonds et comme placement de particuliers iraniens joue un rôle important dans le dispositif général à étudier.

La confusion des débats autour de l'Iran

L'objet de mon mémoire est l'Iran qui est présenté comme un des membres fondateurs de « l'axe du mal » et qui fait l'objet d'une vindicte internationale pour plusieurs raisons qui se sont accumulées dans le temps, ce qui rend toute étude sur l'Iran et son économie particulièrement sensible :

- Difficultés fondatrices
 - La méfiance vis-à-vis de la révolution khomeyniste et sa volonté d'expansion
 - Les attentats terroristes commandités par l'Iran (Buenos aires...)
 - Les violations des Droits de l'Homme en Iran
 - Les assassinats d'opposants à l'étranger par le régime
 - Les séquelles de la guerre Iran-Irak, fondatrice du régime
 - La paranoïa de l'Iran vis-à-vis de l'étranger et celles des USA et de nombreux alliés
- Difficultés particulières US-Iran-Israël
 - La prise d'otage des diplomates américains
 - Le vol Iran Air 655 et le USS Vincennes
 - La défiance absolue entre Iran, USA et Israël

- Les déclarations anti-israéliennes d’Ahmadinejad et du régime iranien
- Les déclarations anti-iraniennes de Trump et de l’administration US
- La volonté américaine d’un changement de régime en Iran à tout prix
- Les provocations gratuites et postures agressives des uns et des autres
- Difficultés régionales
 - L’affirmation de l’Iran comme puissance militaire régionale
 - Les conflits ouverts au Liban, en Iraq et en Syrie entre milices pro-iraniennes et les USA et Israël
 - Le soutien iranien aux zaïdites du Yémen et l’ingérence de l’Arabie saoudite au Yémen
 - Les attentats contre les intérêts économiques de l’Arabie saoudite
- Difficultés sur le nucléaire et l’embargo international
 - Les contentieux financiers liés au blocage des fonds iraniens et les prises d’otage de nationaux ou de pétroliers par le régime iranien
 - Les embargos successifs et cumulatifs de l’administration américaine, de l’ONU et de l’UE
 - La politique d’armement balistique de l’Iran
 - La politique nucléaire de l’Iran
 - Les assassinats de scientifiques iraniens par Israël

IL sera très difficile d’analyser froidement et hors contexte géopolitique la nature et les mécanismes des relations Dubaï-Iran et notamment les stratégies de contournement de l’embargo qui en est la partie non visible et peu documentée.

Par ailleurs, les jugements dépréciatifs et très chargés émotionnellement vis-à-vis de l’Iran, les interdictions légales et les risques pénaux encourus vont rendre l’approche des responsables et la collecte d’information sur le terrain un peu délicate.

J’espère pouvoir rendre un travail synthèse sur :

- La nature de ces flux commerciaux et financiers, donner une estimation de leur importance à la fois pour l’Iran et pour l’Emirat.
- Les mécanismes et les stratégies mises en œuvre pour contourner les différents embargos logistiques et bancaires.
- L’impact de ces mécanismes sur les résultats attendus de l’embargo.

En conclusion, j'ai retenu du papier de Bernard Lahire que le travail de recherche universitaire doit être dépassionné, factuel et documenté, absent de jugements de valeur (par-delà le bien et le mal), ne pas être obscurci par les préjugés et les jugements moraux des opinions. Les débats sur les Droits de l'Homme et le nucléaire en Iran ne laissent personne indifférent en tant que citoyen, mais ils ne doivent pas rentrer en ligne de compte dans la description la plus clinique possible des mécanismes et outils à l'œuvre dans les échanges économiques entre l'Iran et Dubaï.